

Análisis y diseño de una herramienta de software para la lectoescritura en niños con autismo.

L. López Bautista^{1*}, M.L. Martínez Hernández¹, B. Bautista López¹.

¹Academia de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, Km. 6.5 Carr. Tamazunchale-Sn Martín Tamazunchale, San Luis Potosí, México

*lizzitha240997@gmail.com

Área de Participación: Sistemas Computacionales

Resumen.

El estudio que se describe a continuación surge a raíz del gran número de nacimientos de niños autistas en México y ante la necesidad de proporcionar herramientas de software útiles durante su formación académica, detallando como pieza fundamental la lectoescritura. Es por ello que la investigación se centró en los recursos didácticos empleados durante este proceso.

Cabe hacer mención que el estudio corresponde al tipo cualitativo y que su alcance fue descriptivo, en el cual se emplearon técnicas como la observación, la entrevista y las encuestas, teniendo como sujetos de estudio a los padres de familia y expertos en educación especial, para tal estudio se contó con un muestreo intencional conformado por 6 individuos, por lo que los resultados reflejaron que el contenido multimedia genera notables resultados al ser empleado como recurso didáctico.

Créditos para el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, SLP.

Palabras claves: *Multimedia, Autismo, Método Global, Recursos Didácticos.*

Abstract

The study described below arises from the large number of births of autistic children in Mexico and due to the need to provide useful software tools during their academic training, detailing literacy as a fundamental piece. That is why the research focused on the teaching resources used during this process.

It is worth mentioning that the study corresponds to the qualitative type and that its scope was descriptive, in which techniques such as observation, interview and surveys were used, having as study subjects parents and experts in special education, to Such study had an intentional sampling made up of 6 individuals, so the results reflected that multimedia content generates remarkable results when used as a teaching resource.

Key words: *Multimedia, Autism, Global Method, Teaching Resources.*

Introducción.

La problemática del autismo y el entorno escolar son dos rubros muy poco estudiados en México. Por lo que enfocarse en el proceso de la lectoescritura y en los métodos que conlleva la misma es un tanto complicado, ya que el autismo tiene múltiples caras y por esta característica hace único a cada individuo que lo presenta [1].

Es por esta situación que el presente estudio recopila información acorde a las necesidades específicas del proceso de lectoescritura en niños con autismo, enfocándose en los recursos didácticos empleados en el aula y en el hogar, esto con la finalidad de plasmarlos en una herramienta de software que apoye al individuo con su proceso de lectoescritura.

Distintos autores entre los cuales se encuentra Brunzual determinan que el proceso de escritura y lectura son independientes, sin embargo mantienen cierta reciprocidad [2].

Dentro del campo de la lectoescritura destacan tres principales métodos de trabajo, siendo el primero de ellos el método sintético. El segundo método es el global o analítico que inicia analizando un conjunto de palabras, hasta posteriormente llegar al estudio de sílabas. Por último se encuentra el método mixto, que no es más que una combinación de los métodos ya mencionados [3].

Con base en la autora María Victoria Troncoso quien determina que en casos de Síndrome de Down y casos de TEA(Trastornos del Espectro Autista) las habilidades de discriminación y memoria desarrollados permiten aplicar el método global logrando con éxito el proceso de lectoescritura [4]. Por lo que debido a estas características el proyecto desarrollado se basó en este método, ya que se adapta a las necesidades del autismo y además de atender el proceso de lectoescritura como ya se mencionó es posible contribuir en el proceso del habla de un menor, logrando así reforzar dos pilares claves que contribuirán en el desarrollo cultural del menor.

Troncoso describe tres partes fundamentales en el proceso de la lectoescritura; "(1) Percepción global y reconocimiento de palabras escritas; (2) Reconocimiento y aprendizaje de las sílabas; (3) Progreso en la lectura" [5]

La percepción global y reconocimiento de palabras se da al reconocer visualmente palabras escritas conociendo su significado. Esto se logra empleando palabras del agrado del menor, además estas mismas deben ser practicas al momento de ser ejemplificadas con una imagen como lo son fotos, imágenes, tarjetas, etc. [6].

Ya que se sabe bien que los autistas responden de manera satisfactoria ante los medios electrónicos como tablets o celulares [2], es por eso que se consolidó esta idea de generar un tipo de sistema que resolviera algunas de las problemáticas surgidas durante el proceso de lectoescritura y es que en la actualidad pese a los grandes avances tecnológicos aún en muchas de las escuelas no cuentan con recursos multimedia y es que se ha comprobado que los autistas son "pensadores visuales" y por ello es importante trabajen con contenido multimedia acorde a la necesidad del menor, haciendo así un poco más llevadero el proceso de la lectoescritura.

Dicho estudio corresponde al tipo cualitativo apoyándose de técnicas de recolección de información acerca de las experiencias y tips relacionados durante el proceso de lectura y escritura en niños autistas, partiendo así de la experimentación desde la perspectiva de los involucrados y de la observación realizada en el Centro de Atención Múltiple "Ignacio Trigueros", lugar en dónde se desarrolló este estudio.

Es importante la construcción de este tipo de recursos digitales que ayuden esta fase de desarrollo del menor ya que las cifras de autistas en México y el mundo han ido en aumento sin encontrar el factor que interviene en esta situación es por ello la importancia de crear este tipo de herramientas que ayuden a un mejor "desarrollo del menor" [8], ya que la lectura y la escritura son los pilares claves que le permiten a una persona desarrollarse en otras áreas del conocimiento

Procedimiento.

Con la finalidad de estructurar el presente estudio es que se recurrió a fragmentar el trabajo de campo en distintas etapas que permitieron en su momento obtener los datos y la información referente al estudio. Además de una exhaustiva revisión de literatura acerca del tema del autismo en entornos educativos, para la cual se buscó investigaciones previas en asociaciones de atención al autismo, universidades, etc., encontrando así que en la mayoría de los casos se enfocan en la creación de software para lograr el contacto visual, sistemas de agendas y aplicaciones con fines de mejora en el habla y muy pocas con enfoque pedagógico en el área de la lectoescritura.

Fase 1 Indagar en el contexto educativo.

Para la presente investigación se realizó primeramente un acercamiento al Centro de Atención Múltiple "Ignacio Trigueros", en donde desde luego fue requerido un documento que avalara la confiabilidad de dicho proyecto. Posteriormente a la presentación del documento que avala el origen del proyecto es que consiguió un acceso al plantel y se indago en las necesidades globales de la comunidad escolar con autismo.

Fase 2 Diseño y elaboración de Instrumentos.

Durante la segunda etapa y de acuerdo a lo observado y percibido durante las primeras reuniones de identificación y diagnóstico es que se diseñaron los instrumentos tales como: guión de entrevista, bitácora y encuesta. Cabe hacer mención que estos instrumentos se elaboraron tomando en cuenta el enfoque cualitativo en el que los participantes fueron tanto los padres de familia como docentes, recabando así datos provenientes de una diversificación de fuentes.

Para esta fase se tuvo que recurrir a una validación de los formatos de cada uno de los instrumentos esto con la finalidad de enriquecer el trabajo de investigación con la opinión de expertos en el tema, en este caso de Educación Especial.

Fase 3 Aplicación de instrumentos.

Durante la fase tres se realizó la aplicación de los instrumentos previamente diseñados. Es importante mencionar que el muestreo, donde debido a la población finita de 13 alumnos y una vez aplicado el muestreo intencional únicamente se trabajó con 6 padres de familia.

Fase 4 Análisis y procesamiento de información.

Después de aplicar los instrumentos se generaron reportes por cada aplicación de instrumentos esto con la finalidad de estructurar la información obtenida y de esta manera conocer las necesidades y el tipo de recursos que favorecen el proceso de lectoescritura esto permitió fundamentar las ideas de diseño preliminar del software.

Fase 5 Análisis de Resultados.

Los resultados de cada instrumento permitieron obtener requerimientos funcionales de una aplicación. En este caso después de la aplicación y análisis de la información de los instrumentos es que se consolidaron las ideas de diseño y construcción del software que atendió las necesidades educativas captadas dentro del aula de clases.

Fase 6 Definición de Requerimientos Funcionales.

Con base en los conocimientos adquiridos durante la aplicación de instrumentos y la investigación llevada hasta esta fase del proyecto es que se determinaron de manera conjunta con los docentes del Centro de Atención Múltiple "Ignacio Trigueros" algunas funcionalidades del sistema a construir.

Fase 7 Diseño de herramienta.

Partiendo de forma práctica el diseño se centró sobre el usuario, es decir se consideró al usuario y se determinó por el usuario, ya que de esta manera es como se logra apreciar las inquietudes y problemas a los que debe atender el sistema a crear [9].

Fase 8 Elección de herramientas de construcción de herramienta.

Durante la octava fase y una vez teniendo los requerimientos y el diseño preliminar de la herramienta se optó por elegir el lenguaje de programación, además de comenzar a construir las interfaces y el modelo de datos requerido para el sistema.

Fase 9 Codificación de Herramienta.

Durante la novena fase se construyó tanto los formularios con sus respectivas validaciones, las conexiones de base de datos, los estilos empleados, los diseños, etc., considerando en todo momento las necesidades detectadas desde las fases iniciales del proyecto.

Fase 10 Pruebas y corrección de errores.

Durante la décima fase se realizaron pruebas sobre la herramienta a fin de detectar fallas y/o errores, esto con la finalidad de evitar flujos de información inadecuados que perjudiquen el estado de ejecución de la aplicación durante la interacción del menor con la herramienta

Resultados:

Como resultados finales de la investigación se obtuvo que los padres de familia en un 100% aceptaron que utilizan una aplicación informática para la educación de su hijo.

Figura 1 Resultados del cuestionamiento a padres de familia sobre el uso de aplicaciones en el proceso de aprendizaje de sus hijos.

También indicaron que, si permitirían que su menor interactuara con un sistema o aplicación educativa, ya que notan que los recursos digitales son atractivos para los menores.

Figura 2 Respuesta de los padres de familia al utilizar un dispositivo móvil para mostrar contenido educativo a su hijos.

Figura 3 Diagrama Navegacional que indica el flujo de navegación entre las distintas páginas que integran el sistema.

Posteriormente a la recopilación y análisis de la información recabada es que se concluyeron los siguientes requerimientos funcionales:

1. La herramienta debe integrar categorías de objetos, es decir agrupar los objetos de casa en una categoría “mi casa” por ejemplo, mientras que los del aula en otra que se denomine “escuela”
2. El rol de las imágenes y los contenidos animados es el punto fuerte de atención para que los menores logren encontrar atractivo un método o herramienta de aprendizaje.
3. El método de aprendizaje se basa en María Troncoso, por lo que las actividades propuestas por la herramienta deben hacer frente a identificar imágenes y palabras.
4. Cada niño es diferente por lo que se tendrá que personalizar la herramienta para cada niño acorde a sus gustos y demás.
5. Cada palabra abordada en la herramienta debe tener una imagen alusiva.

Mismos requerimientos que fueron abordados en el sistema, junto a algunas recomendaciones especificadas en investigaciones similares, como fue el caso de los tipos de usuario, por lo que para la construcción de la herramienta web se contemplaron dos usuarios, el usuario administrador, mismo que podría agregar usuarios además de configurar y agregar las distintas categorías a las cuales el menor podría acceder, así como también el contenido, en este caso elementos de cada categoría. Mientras que el menor tendría acceso por medio de un usuario y contraseña a la aplicación y podría consultar por medio de tres módulos el contenido de la aplicación. El primer módulo “Mis palabras” en el cual puede visualizar las imágenes y las palabras de cada categoría. Mientras que en “Escucha” puede escuchar las palabras de cada uno de los elementos de las distintas categorías. Por último “Descubre” busca que el menor asocie la imagen al sonido de la palabra.

Figura 4 Inicio de Sesión.

Para crear la herramienta web se trabajó sobre Dreamweaver como entorno de desarrollo y con el lenguaje PHP 5.7 y así mismo con recursos como javascript. También en la parte de la gestión de datos y debido a que MySQL es open source es que se eligió este Motor de Base de Datos para administrar y controlar el flujo de información en el sistema.

Se buscó implementar colores y una interfaz acorde a las necesidades del autismo, cabe señalar que en futuros trabajos se debe considerar la fuente de letra y colores como una propiedad configurable.

Figura 5 Registro de Categorías

El registro de categorías se consideró por usuario, es decir cada menor es diferentes de ahí para cada menor se deben integrar categorías y elementos que sean de su agrado y de su entorno.

Figura 6 Pantalla Módulo de "Mis palabras", módulo para visualizar imágenes y palabras de cada categoría.

Como se mencionó anteriormente la herramienta de software fue creada sobre un ambiente tipo Web y gestiona el contenido multimedia requerido durante la fase 1 del proceso de lectoescritura del Método de María Troncoso [5], para ser específicos el área de la asociación de palabras con imágenes, ya que es la fase más complicada para los menores con autismo, ya que es precisamente en esta fase donde se da el proceso de relacionar una palabra con su significado, de ahí la importancia de implementar recursos didácticos apropiados para lograr una mejor comprensión de lo que se desea transmitir.

Respecto al supuesto planteado al inicio de este estudio el cual afirmaba lo siguiente "las imágenes, audios y animaciones son el contenido multimedia requerido en una herramienta de software para la estimulación de las habilidades de lectoescritura en un niño con Trastornos del Espectro Autista" se puede aceptar como válido, respaldando esto con la información recabada en los distintos instrumentos de recolección de información aplicados durante el proyecto. Pero hay un punto que rescatar de esta situación, ya que pese a que al igual que la experiencia de los padres, expertos, así como la revisión de literatura de distintos autores acerca del proceso de lectoescritura, apoyado por este tipo de contenido multimedia, concluyen que las imágenes en específico ayudan durante esta fase del aprendizaje, en este estudio no fue posible contener una fase de evaluación con los sujetos de estudio directos, es decir con los menores, ya que su participación hubiera enriquecido de manera significativa para respaldar y sustentar la validez de

dicho supuesto. Pero debido a las condiciones y limitantes de circunstancias y tiempo esto no fue posible esta acción.

El apartado competente al progreso académico del menor dentro del proceso de lectoescritura se considera como un punto configurable por el usuario administrador, es decir una vez que el administrador observa un avance significativo en los contenidos que el menor maneja, es momento de registrar nuevos elementos y categorías que enriquezcan el número de palabras vistas, tal como lo describe Troncoso, al incrementar el número de palabras durante el proceso de lectoescritura.

Sin embargo, como se mencionó anteriormente no se logró completar este apartado de evaluación y progreso con usuarios finales debido a la situación actual por la que atraviesan las instituciones y el ambiente social en general.

Algunas aportaciones que se pueden rescatar de acuerdo a lo concluido y percibido durante este estudio son las siguientes.

1. Se requieren imágenes atractivas.
2. Las imágenes deben ser sencillas ya que de lo contrario confunden al menor con la idea de su significado.
3. Los sonidos pueden ser aptos para algunos menores, pero para otros no.
4. Las animaciones les atraen, sin embargo, debe tenerse cuidado ya que estas pueden distraerlos de la idea que se desea transmitir.
5. En algunos casos de autismo se recomiendan únicamente el uso de imágenes a blanco y negro.

Considerando los aspectos antes mencionados se acepta el supuesto formulado al inicio de esta investigación retroalimentándolo únicamente con las condiciones antes descritas.

Trabajos futuros.

Es importante conocer las necesidades más específicas y particulares del usuario para así acercarse aún más a lo que realmente se necesita. Es por ello que se recomienda para trabajos futuros una relación más cercana con los menores, esto con la finalidad de conocer en todo momento como responden ante la interfaz y el contenido que en ella se muestra, de esta manera será más fácil adaptar y rediseñar las interfaces sobre una percepción de primera mano y no a base de lo que los expertos o padres de familia nos digan, y no es que estén en un error, sino que en muchas ocasiones no se consideran factores como el color, tipo de letra, mayúsculas o minúsculas, entre otras cosas que para un usuario pueden pasar desapercibidas pero para otro usuario pueden llegar a afectar su desempeño en el desarrollo de actividades, si bien es cierto esta fase de evaluación no la concrete en este estudio, sin embargo en la pocas ocasiones que puede validar el diseño con los expertos fueron las sugerencias que me fueron expresadas, por lo que lo considero como un factor clave en trabajos futuros.

Otro punto que considero fundamental es el de orientar el diseño de la herramienta a un dispositivo móvil empleando en todo momento lenguajes y estructuras atractivas.

Conclusiones.

Al centrar esta investigación sobre el autismo fue posible comprender el entorno educativo de esta condición, algo que fue primordial para la adquisición de conocimientos idóneos para la construcción de la herramienta educativa. Por lo que el alcance de cada uno de los objetivos centrales de este proyecto de investigación se puede definir como cumplido ya que se conoció y se indagó por medio de los distintos instrumentos de recolección, la información correspondiente al entorno educativo en casos de autismo durante el proceso de la lectoescritura, así como también, esta misma información ayudó a trazar los requerimientos funcionales que debería cubrir la aplicación y por último la construcción de la herramienta descrita en el apartado de resultados.

Cabe hacer mención que el último punto requirió una evaluación de interacción usuario-final aplicación, pero esta no pudo llevarse a cabo, por lo que el resultado del objetivo tres quedó sin ser evaluado. Esto no indica que el objetivo no se haya cumplido, sin embargo, no se puede determinar el grado de aceptación por parte del usuario final al interactuar con las interfaces de la aplicación.

REFERENCIAS

- [1] D. E, D. Treadwell y MD, «KidsHealth,» Marzo 2019. [En línea]. Available: <https://kidshealth.org/es/parents/pervasive-develop-disorders-esp.html>.
- [2] J. Medina, M. Ortiz y R. Bruzual, «Teorías, enfoques y métodos en la enseñanza inicial,» *Synergies*, nº 2, pp. 284 - 305, 2006.
- [3] F. Galera, Aspectos didácticos de la lectoescritura, Granada: Grupo Editorial Universitario, 2001.
- [4] M. Tudela, «Actividad para trabajar la lectura global (con DESCARGABLE),» *Red Cenit*, 19 Junio 2018.
- [5] M. Troncoso y M. Del Cerro, Síndrome de Down: lectura y escritura., Barcelona.: Masson. , 1999.
- [6] P. Macías, «María Victoria Troncoso,» 2016. [En línea]. Available: <https://slideplayer.es/slide/5498039/>.
- [7] M. Gisbert, J. Lázaro y M. Sanromà, «El papel de las tecnologías digitales en la intervención educativa de niños con trastorno del espectro autista,» *Revista Interuniversitaria de Investigación en Tecnología Educativa (RIITE)*, nº 4, pp. 41-51, 2018 Junio.
- [8] K. Aspiranti, K. Larwin y B. Schade, «iPads/tablets and students with autism: a meta-analysis of academic effects.,» *Assistive Technology: the official journal of RESNA.*, 2018.
- [9] M. Pinilla, Ergonomía de Concepción: Su aplicación al diseño y otros procesos proyectuales., Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana., 2006.